

Court comparatif Open Data versus Archives Classiques : Exemple PubMed Vs Plos one

Youssef HLAOUI

MOOC Numérique et recherche en santé et sciences du vivant

France Université Numérique

Philosophie Générale

- PubMed
- PLOS ONE
- Archive de publications en libre accès ou en accès limité et/ou payant
- Archive ouverte et accès gratuit au texte complet
- point commun c'est l'instrument de recherche basé sur la recherche simple ou avancée et les critères de classement des articles, ainsi que la norme d'affichage des articles (règles sémantiques)

Atouts de PubMed

- Les articles sont issus des journaux à forte autorité, ainsi que des éditeurs de renommée.
- La pertinence des critères de recherche est renforcée par le nombre de bases de données interrogées.
- PubMed est plus ancien, forcément plus reconnu par les chercheurs en sciences biomédicales et comporte un recul de publication de plusieurs dizaines d'années.

Par contre ...

- La recherche peut prendre un temps trop important vu la quantité d'articles et la pertinence discutable de certains référencements
- L'accès limité et les licences contraignantes
- La désillusion des débuts face au classique texte intégral payant !

Exemple de texte intégral payant

Complementary Therapies in
CLINICAL PRACTICE
AN INTERNATIONAL JOURNAL

Articles & Issues ~ For Authors ~ Journal Info ~ Subscribe More Periodicals ~

Search [Advanced Search](#)

< Previous Article **November 2015** Volume 21, Issue 4, Pages 229–232 Next Article >

Access this article on [ScienceDirect](#)

Complementary and alternative therapies to relieve labor pain: A comparative study between music therapy and Hoku point ice massage

[Faranak Safdari Dehcheshmeh](#), [Hossein Rafiei](#)

DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2015.09.002> |

Article Info

Publication History

Published Online:	September 09, 2015
Accepted:	September 6, 2015
Received in revised form:	September 6, 2015
Received:	June 29, 2015

Purchase this article (PDF Included)

[Buy Now](#) \$31.50 USD (24 hour access)

Subscribe to this title

[Subscribe Now](#)

Article Tools

- [PDF \(439 KB\)](#)
- [Download Images\(.ppt\)](#)
About Images & Usage
- [Email Article](#)
- [Add to My Reading List](#)
- [Export Citation](#)
- [Create Citation Alert](#)
- [Cited by in Scopus \(0\)](#)
- [Request Permissions](#)
- [Order Reprints](#)
(100 minimum order)

Related Articles

A decade of building massage therapy services at an academic medical center as part of a healing enhancement program
Complementary Therapies in Clinical

L'avantage de l'Open Data

S'il existe un avantage c'est bien le fait que les textes intégraux soit d'accès libre et non payant.

- Ils constituent souvent une source incontournable pour les chercheurs des pays en voie de développement.

The screenshot shows the PLOS ONE website interface for a research article. At the top, there is a navigation bar with the PLOS ONE logo, links for 'Publish', 'About', and 'Browse', and a search bar. The article title is 'A Systematic Review of Music Therapy Practice and Outcomes with Acute Adult Psychiatric In-Patients'. The authors listed are Catherine Carr, Helen Odell-Miller, and Stefan Priebe. The article is published on August 2, 2013, with a DOI of 10.1371/journal.pone.0070252. Below the title, there is a navigation menu with tabs for 'Article', 'About the Authors', 'Metrics', 'Comments', and 'Related Content'. The 'Article' tab is currently selected. On the right side, there are buttons for 'Download PDF', 'Print', and 'Share'. A yellow box indicates that article metrics are unavailable for recently published articles. The CrossMark logo is visible at the bottom right.

plos.org create account sign in

Publish About Browse Search advanced search

OPEN ACCESS PEER-REVIEWED

RESEARCH ARTICLE

A Systematic Review of Music Therapy Practice and Outcomes with Acute Adult Psychiatric In-Patients

Catherine Carr, Helen Odell-Miller, Stefan Priebe

Published: August 2, 2013 • DOI: 10.1371/journal.pone.0070252

Article About the Authors Metrics Comments Related Content

Download PDF Print Share

Article metrics are unavailable for recently published articles.

CrossMark

Abstract Introduction Abstract

Coté pertinence

- PubMed offre un outil de recherche plus aboutit, même si PLOS One est d'utilisation plus facile avec une meilleure accessibilité des opérateurs.
- Des plateformes en Open Acces sont souvent assujetties au biais du choix de l'OpenData par le chercheur.

Un choix pas si facile à faire

- Le choix de l'OpenData comme source dépend du degré de pertinence recherché et de la nature des données.
- Plus le champ de la recherche en question est large, mieux on pourra profiter des avantages de l'OpenData

En conclusion

- Mieux vaudra combiner les deux outils en privilégiant un outil ouvert pour les sujets de recherches à champ large, et un outil plus classique quand les sujets sont spécifiques, quand ils font appel à des données récentes, et quand le référencement est précis.